

COMO O PENSAMENTO POSITIVO AJUDA NA RECUPERAÇÃO DE ACAMADOS

[Medicina, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 16/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10140607

Ana Paula Vieira Wink¹

Charlles Araújo Lemos Rodrigues²

Orientadora: Marciana Segura Froiό³

RESUMO: O pensamento positivo no tratamento de doenças diagnosticadas como graves ajuda na recuperação de seus pacientes, as ciências da nossa atualidade defendem o posicionamento de que os pensamentos positivos tem sua participação na cura dos detentores de enfermidades, estimulando o indivíduo a ter bons pensamentos e assim se dedicar ao tratamento para que assim venha a ter um diagnóstico de melhora em seu quadro clínico. Quando se estimula a ter bons presságios, pensamentos, ideias, sentimentos entre outros, acarreta em um bem estar, é comprovado que o cérebro é um órgão que se transforma e que é capaz de agir no corpo físico, ou seja, melhorando doenças. O segredo é manter o pensamento em constante positividade. Em vista da busca pela melhora significativa, foram desenvolvidos vários projetos e programas que unem arte e terapia permitindo uma acessibilidade maior e mais humana entre pais e filhos, médicos e pacientes, visitantes e equipes entre outras possíveis combinações, criando nos hospitais uma atmosfera

mais leve, animada, ajudando no enfrentamento e combate de doenças graves.

Palavras-chave: Esperança. Felicidade. Pensamento Positivo. Positividade.

ABSTRACT: Positive thinking in treating illnesses specified as serious helps in the recovery of their patients, today's sciences advocate the position that positive thoughts play a role in healing disease holders, encouraging the individual to have good thoughts and so on. dedicate to treatment so that you will have a diagnosis of improvement in your clinical condition. When stimulated to have good presages, thoughts, ideas, feelings among others, leads to a well-being, it is proven that the brain is an organ that transforms and is able to act in the physical body, ie improving diseases. The key is to keep thinking in constant positivity. In view of the search for significant improvement, several projects and programs were developed that combine art and therapy, allowing greater and more human accessibility between parents and children, doctors and patients, visitors and teams, among other possible combinations, creating a lighter atmosphere in hospitals , lively, helping to face and fight serious diseases.

Keywords: Hope. Happiness. Positive thinking. Positivity.

1. INTRODUÇÃO

Imagine que você quer ter uma saúde perfeita, que não quer ter nenhum tipo de enfermidade, não estando livre de enfermidades no corpo somente mas na mente também, se equipara a saúde a vida financeira, você vira um ímã do que atrai tudo o que desejar, suas conquistas estão nas palmas de suas mãos. Atualmente, sabe-se que o aspecto emocional interfere bastante na saúde física.

Tanto a medicina em geral quanto a psiquiatria estudam a importância do bom humor na qualidade de vida e na saúde global da pessoa,

sobretudo, na prevenção de doenças e como fator de melhor recuperação de doenças graves.

Uma atitude otimista é capaz de tudo, a partir do momento em que se tem um pensamento positivo, automaticamente nosso corpo e nossa mente trabalhará de maneira positiva, quando se depara com uma situação em que a saúde esteja debilitada, pensar positivamente faz toda a diferença.

Quem tem pensamentos positivos não se abalam, olham para os acontecimentos ruins que acontecem no decorrer da vida e encontram uma solução, se dedicam para solucionar todos os acontecimentos ruins.

No caso de doenças, se os enfermos pensam e agem de maneira positiva sua melhora ou até mesmo cura é mais eficaz, não se deixando abalar pelos problemas e sim na solução dos mesmos.

O médico norte americano Hunter Adams, conhecido como “Patch” Adams, vem utilizando com sucesso, desde a década de 70, o riso como um agente de cura e um eficiente instrumento terapêutico, que favorece a recuperação e a cura dos pacientes.

Quando uma pessoa se encontra em uma cama de hospital automaticamente seu humor não é dos melhores, se tal pessoa tem um sorriso no rosto, alegria constante, essa pessoa viverá uma vida mais alegre com menos problemas.

No Brasil é muito praticado em hospitais campanhas para alegrar a vida dos acamados, levando sorrisos aos que estão em situações críticas, existem grupos de médicos que se vestem de palhaços, médicos que praticam o ato da leitura, médicos que cantam, e ainda existem voluntários que também praticam tais práticas como uma forma de levar carinho e alegria a quem está em uma situação difícil.

Deslandes com suas colocações permite-nos compreender as mais-valias das pessoas felizes: têm um sistema imunológico melhor e pode haver alguma evidência de que vivem mais tempo; são mais criativas, pelo menos em laboratório; ajudam mais os outros e faltam menos ao trabalho; São mais bem-sucedidas (ganham mais, têm casamentos melhores); têm relações sociais mais profundas; lidam melhor com situações difíceis e gostam mais de si mesmas e dos outros e os outros gostam mais delas. A equipe coordenada por Kubzansky acompanhou os dados médicos de 1300 homens durante dez anos (Deslandes, 2009),

Aqueles que se consideravam otimistas, tiveram metade dos índices de doenças do coração. Todos estes dados dão, de facto, muito que pensar, colocando os caminhos da felicidade no cerne da nossa vida. Quando em 1998, Seligman se tornou presidente da American Psychological Association – APA, assumiu a bandeira de mudar a ênfase dos trabalhos acadêmicos. Escreveu Seligman no site de ciência Edge que, a psicologia preocupou-se em tratar as doenças. E foi muito bem-sucedida. Catorze grandes doenças mentais são hoje tratáveis. O custo, afirmou Seligman, é que ao nos centrarmos tanto na compreensão do lado negativo, deixamos de prestar atenção ao lado positivo. Como estávamos a tentar desfazer as patologias, não desenvolvemos intervenções para tornar as pessoas mais felizes.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

Se embasado na ideia de peça, acredite e receba, é a fórmula apresentada por Rhonda Byrne, autora de o Segredo, no momento em que você pede alguma coisa, e acredita, e sabe que já tem no invisível, o universo inteiro se move para deixá-lo visível, ideia defendida tanto no livro quanto no filme.

O que não falta são relatos de pessoas que conseguiram, o amor, o emprego desejado, a cura de uma doença, a ideia defendida pela autora é

a de que se desejamos algo em nossas vidas o segredo é pensar positivamente, assim atrairemos o que tanto almejamos.

O escritor Michael Losier ilustra com um clássico exemplo: se você acordar mal-humorado, der uma topada na cama, queimar a torrada e não controlar a raiva, irá vibrar negativamente e atrai vários problemas para o seu dia. No livro Lei da Atração – O Segredo Colocado em Prática, ele chama essa sequência de causas e efeitos de Lei da Atração e diz que ela “sempre se harmoniza com sua vibração, seja ela positiva, seja negativa” (LOSIER,2015)

Vale ressaltar que a motivação não age sozinha, ela tem que estar aliada com o otimismo, assim como também é importante a dedicação para as soluções de imprevistos, tanto otimismo quanto a motivação não podem ser adquiridas do dia para noite, um exemplo, é que, se deseja ser curado de uma enfermidade mas está feliz em estar em um hospital, não será assim que se conseguira sair da situação em que se encontra.

Nos anos 1970, o médico Drauzio Vrella teve um paciente recém-casado, portador de câncer de testículo disseminado nos [pulmões](#). Haviam acabado de lançar a cisplatina, nos EUA, quimioterápico que revolucionaria o tratamento desse tipo de tumor. Com dificuldade extrema, o rapaz conseguiu dinheiro para a passagem e bateu na porta do Memorial Hospital de Nova York, sozinho, sem falar inglês, com 200 dólares no bolso para custear estadia e um tratamento que não sairia por menos de 20 mil. Voltou para o Brasil três meses mais tarde, curado. Poderíamos dizer que outro em seu lugar, sem a mesma determinação, estaria vivo até hoje? Lógico que não. A fé pode remover montanhas, como reza a metáfora.(Drauzio <https://drauziovarella.uol.com.br/drauzio/artigos/a-forca-do-pensamento-artigo/>, 2011).

Mas como ter pensamentos positivos?

A seguir algumas dicas para você usufruir do verdadeiro poder do pensamento positivo sempre:

2.1. VEJA-SE VENCENDO NOS OBJETIVOS QUE VOCÊ COLOCA PARA A SUA VIDA

Mentalize o triunfo em vez de focar nos poréns que podem levá-lo à derrota. Coisas boas acontecem quando a gente pensa positivo.

2.2. SUBSTITUÍRAM PENSAMENTOS NEGATIVOS POR POSITIVOS.

Pensamentos negativos são uma coisa natural. Eles vêm e vão. Mas quanto menos você deixar que eles permaneçam melhor.

Então, quando um pensamento negativo surgir, perceba. Percebê-lo conscientemente é o primeiro passo.

Então, mude para um pensamento positivo. Se não tiver ideia de qual pensamento positivo usar, você pode fazer uma lista prévia de coisas positivas que gostaria de pensar.

Ou então pode começar a repetir [afirmações positivas](#).

Então quando entrar um pensamento negativo, recorra à sua lista e comece a pensar nessas coisas e fazer essas afirmações.

Tudo é uma questão de disciplinar a mente para pensar positivo. Ao fazer isso, você pode se surpreender ao perceber a quantidade de pensamentos negativos que têm atualmente.

Cuidado com pensamentos do tipo *“Eu não posso”* ou *“Eu não consigo”*. Tente mudar para *“Eu posso”*, *“Eu consigo”*.

Michael Jordan, considerado por muitos o maior jogador de basquete de todos os tempos, antes da sua carreira profissional foi recusado na equipe

de basquete da escola pois achavam que ele não era bom o suficiente. Mesmo frente a dificuldade, a força positiva da mente manteve-o na linha para chegar onde chegou. Pense que a sua mente é como um jardim. Você pode escolher plantar flores ou deixar que as ervas daninhas tomem conta. Em outras palavras, você pode escolher entre pensamentos positivos e negativos.

A opção é sua.

Nossa mente funciona como procuramos elevar nossas emoções, em nossa vida encontraremos vários imprevistos aos quais não solucionamos de uma forma rápida.

Em caso de doenças, quando o paciente se encontra em uma cama de hospital, debilitado, praticamente dependente de terceiros, é quase impossível que o mesmo não se sinta incapacitado, e com isso, se sinta triste e desanimado também.

Ao se deparar com uma situação como citado acima, ao invés de abaixar a cabeça e se conformar com o pior, a atitude a ser tomada tem que ser positiva, olhar para frente, e seguir rumo a melhora, pesar ,desejar em melhorar , em ter um quadro patológico estável e nos padrões da normalidade, pensando assim , conseguirá ter um desempenho em melhoria do quadro patológico melhor do que pensar negativamente.

Albeti V (1999), relata que as tensões têm efeito na fisiologia, e que elementos como o humor, amor, surpresa, curiosidade, paixão, perdão, alegria, entusiasmo, estimulam o sistema imunológico contra infecções, fortalecem as células que combatem o câncer e afetam a forma de como cuidamos de nós mesmos e dos outros (Albeti V, 1999)

Portanto, os profissionais de saúde, segundo Oria, Moerais e Vitor devem visar um cuidado holístico, humanizado, encontrando sempre uma maneira mais fácil de enfrentamento do processo de hospitalização e muita motivação para isso (ORIA, M.O.B, MORAIS L.M.P, VITOR J.F, 2004).

De acordo com o Trovo, Silva e Leão esta visão holística está muito ligada às técnicas de terapias alternativas e complementares, cujos objetivos são o tratamento e a cura do indivíduo, porém o considerando sempre como um todo, dotado de mente, corpo e espírito, e não um conjunto de órgãos, diferindo então do tratamento alopático, e dentre essas diversas técnicas inclusive a risoterapia, que utiliza o ato de dar risada para mudar o humor, a autoestima o amor próprio dos pacientes (Trovo, Silva e Leão, 2003)

3. METODOLOGIA

Para o presente artigo foi utilizados revisão de literatura com a leitura de artigos, livros não foram utilizados pois como é um tema que não tem muito tempo que é abordado e discutido na sociedade.

Foram destacados pontos de conversas em sala de aula sobre o tema entre as estudantes responsáveis pelo artigo.

Cada um dos estudantes contou como seus pensamentos positivos os levaram até a tão sonhada aprovação no vestibular de medicina, automaticamente fizeram um projeto, se dedicaram e alcançaram seu objetivo.

Se embasado nessas discussões em sala e leitura de alguns artigos, assim como relatos pessoais das integrantes de tal artigo, foi possível chegar às informações necessárias para a conclusão do presente artigo, e principalmente pensaram positivo.

Ao debater o assunto em uma roda de estudantes de medicina de como a notícia de que se é portador de uma enfermidade afeta na maneira em que se está acostumado a agir, e principalmente em como a maneira de se pensar depois de um diagnóstico preocupante influência no tratamento e na recuperação.

O pensamento positivo e o otimismo diante de uma situação ruim, automaticamente influencia para que se tenha um resultado satisfatório.

Em debate sobre esse tema foi unânime o acordo de que sim o pensamento positivo e o otimismo no caso de tratamentos de doenças diagnosticadas como graves influenciam de maneira positiva na recuperação.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Se colocar de um lado pacientes acamados que pensam de maneira positiva que irão melhorar e se curar de sua enfermidade, e colocar do outro lado pacientes que pensam negativamente, que acreditam que fim é próximo, perceberemos que os que pensam positivamente a taxa de recuperação é maior do que os que pensam negativamente.

Não tem dados em gráficos para ser exposto pois como foi citado no trabalho acima o tema do positivismo em caso de tratamento de doenças ainda tem pouco tempo que foi apresentado na sociedade e discutido.

De acordo com Valle (1997), o ato de brincar aparece para as crianças hospitalizadas, como uma válvula importante, para que a criança possa extravasar toda a angústia, sentimentos e inquietações que é inerente ao internamento e tratamento, sendo assim a solidariedade com os coleguinhas portadores da mesma doença, funciona como um elo de apoio entre elas.

Segundo Masetti (2005), tem-se notado um grande aumento no número de voluntários em hospitais com trabalhos direcionados, em 2001, cerca de 180 grupos já cadastrados pelo centro de estudo Doutores da Alegria.

5. CONCLUSÃO

O riso está associado, não somente como alívio de tensão induzido pelo perigo e sinalização não agressiva, mas também com a expressão de

emoções positivas. Pesquisas sérias têm mostrado que esta noção é verdadeira. Riso e humor diminuem estresse e ansiedade, reforça a imunidade, relaxa a tensão muscular e diminui a dor. A medicina moderna está começando a levar vantagens destes efeitos positivos; crianças hospitalizadas que veem palhaços brincando permanecem menos tempo nos hospitais que aqueles que não veem (CARDOSO, 2002).

O ato de rir libera adrenalina, noradrenalina, e catecolaminas. Com isso há um estímulo no coração, assim como a elevação da tensão arterial, relaxando alguns músculos e contraindo outros. Todo esse processo, desencadeia uma melhoria do fluxo sanguíneo, uma redução das inflamações, acelerando o processo de cicatrização, melhorando assim toda a condição geral do organismo.

Esses são os benefícios do riso para o corpo, sendo então considerado um excelente auxiliar terapêutico.

O mau humor e a infelicidade nos tornam tristes e até deprimidos. Pensamentos prejudiciais, sentimentos inferiores e emoções negativas geram um campo energético nocivo, que pode ser absorvido pelo organismo, provocando doenças que afetam até o estado físico.

A alegria e o otimismo geram simpatia e essa energia positiva contagiante ajuda a prolongar a vida. Para estimular a alegria ele aconselha ainda, a fazer com frequência uma faxina interior, tais como limpar os porões e jogar o passado fora, pois não existe mais, sendo o passado apenas um aprendizado, do qual o único interesse se refere às boas lembranças e lições (LAMBERT,2000).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALBERTI, V. O riso e o risível na história do pensamento. Rio de Janeiro: Zahar, 1999.

CARDOSO, S. H. O poder do riso. Revista Cérebro e Mente, 2002.

DESLANDES, S. F. Análise do discurso oficial sobre a humanização da assistência hospitalar. R. Saúde pública. Santa Cat., Florianópolis, v. 2, n. 1, jan./jul. 2009

DRAUZIO, V. A Força do Pensamento 2011. Disponível em <https://drauzioarella.uol.com.br/drauzio/artigos/a-forca-do-pensamento-artigo/>. Acessado em 25/10/2023

LAMBERT, E. A terapia do riso: a cura pela alegria. São Paulo: Pensamento, Cultrix, 2000. LECOQ, J. T. BRADBURY, D. Theatre of Movement and Gesture, Taylor & Francis Press, pgs. 118-120, 2006.

LOSIER, J, Michael , A Lei da Atração. O segredo de Rhonda Byrne, colocado em pratica. Editora Casa da Palavra. Rio de Janeiro. 2015.

ORIA, M.O.B, MORAIS L.M.P, VITOR J.F. A comunicação como instrumento do enfermeiro para o cuidado emocional do cliente hospitalizado. Rev Eletrônica Enferm, v. 6, n.2, 2004.

MASETTI, M. M. Soluções de palhaços: Transformações na realidade hospitalar. São Paulo: Ed. Palas Athena,1998 44 _____. Boas misturas: possibilidades de modificações da prática do profissional de saúde a partir do contato com os Doutores da Alegria. Dissertação (Mestrado em Psicologia Social) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 2001. _____.Boas Misturas – a ética e a alegria no contexto hospitalar. São Paulo: Palas Athena, 2003.

TROVO, M. M., SILVA, M.J.P, LEÃO, E.R.Terapias alternativas / complementares no ensino público e privado: análise do conhecimento dos acadêmicos de enfermagem.Rev.Latino-am Enfermagem, v.11, n.1, p.24-33, 2003.

VALLE, E. R. M. Câncer infantil: compreender e agir. São Paulo: Editorial Psy. Valle, 1997.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
[revistaft.com.br/e
xpediente](http://revistaft.com.br/expanded). Venha
fazer parte de
nosso time de

expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil